

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ТАКТИК ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР

Хасанов Отабек Хамиджонович

Республика олимпия захиралари коллежи, спорт психологи.

Тошкент шаҳри, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337206>

Аннотация. Мазкур мақолада ёш футболчиларни машғулот жараёнида тактик қобилиятини компьютер технологияси орқали ривожлантирилган. Шу билан бирга ёш футболчиларни машғулот жараёнида кам куч кам вақт сарфлаш эвазига машғулотнинг сифати оширилган. Ишлаб чиқилган янги “Тактик” дастури амалиётга жорий этилган ва ижобий натижага эришилган.

Калит сўзлар: ёш футболчилар, тренер, спортчи, тактик қобилият, қобилият, ривожлантириш, дастур, мусобақа, машғулот, фаолият.

Долзарблиги. Мамлакатимизда сўнгги йилларда жисмоний тарбия ва спорт соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг бош мақсади ҳам ақлий, ҳам жисмоний баркамол авлодни шакллантириш ва соғлом турмуш тарзини қарор топтиришдан иборат. Юртимизда жисмоний тарбия ва спортнинг ривожланиши мазкур соҳадаги ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 мартдаги ПҚ-3610-сон “Футболни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори, 2019 йил 4 декабрдаги ПФ-5887 сон “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора тадбирлари тўғрисида” ги, фармонлари, ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун ушбу тадқиқот муайян даржада хизмат қилади.

Ушбу қарорни ижросини таъминлаш ва амалга оширишимиз учун олдимизга янги изланишлар, янги мақсадлар, янги ғоялар қўйишимиз лозим. Бу қарорни ишлаб чиқишдан мақсад hozirgi кундаги ўзбек футболни жаҳон талаблари даражасига олиб чиқишдан иборат. Спортдаги ғалабаларни ортиб бориши ҳар доим спортчидан жисмоний қобилиятларни юқори ривожлаганлик даражасини талаб қилади. Шу билан бирга машғулот ва мусобақа юкламаларини максимал даражада оширишни зарурияти туғилади. Юкламаларни енгиллаштириш мақсадида замонавий, қулай, самарали технологияларни яратиш мақсадга мувофиқ. Ҳар бир спорт турини эгаллаш ҳамда уни такомиллаштиришда айни спортга тааълуқли қобилиятларни ривожлантириш лозим. Қобилиятларни ривожлантириш натижаларга эришишни енгиллаштиради. Амалиётда ушбу тактик қобилиятни енгил, осон, қулай, кам куч ва вақт сарфлаб ривожлантирадиган услубларни излаш ва яратиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар тахлили шуни кўрсатадики, ғалаба қозониш спортчиларни махсус психологик қобилиятларини етарли даражада ривожланиш асосида эришилади. Спортчи юқори маҳоратни эгаллаши учун, комплекс психомотор қобилиятларини

ривожлантириш даркор. Қобилият эгалланиши асосида спортчини маҳорати ошади.(Р.Сингер)

Спортчини жисмоний, техник-тактик тайёргарлигини мувофақиятли эгалланиши уларга тааълуқли бўлган қобилиятларни ривожланиши билан боғлиқ Гаппаров З.Г [1,2,3]

Ҳар бир фаолият қобилият ривожланиши асосида эгаланади. Малака, кўникма, илм қобилиятни ифодаламайди, қобилият бу шахсни ҳоссаси. Қобилият фаолият жараёнида ривожланади. Ҳар бир фаолият қобилият ривожланиши асосида онсон эгалланади. (С.Л.Рубенштейн, Б.М.Теплов, Н.Р.Шадриков) Спорт фаолиятини эгаллашда ҳам қобилият катта аҳамияти касб этади. [4,5,6]

Шуни айтиб ўтиш жоизки юқори даражали футболчиларни таёрлаш ёшлик давридан бошланади. Шунинг учун ёш футболчиларни таёрлаш тизимини такомиллаштиришни ташкил этиш ва илмий ислоҳ қилиш мақсадга мувофиқ. [7,8,9,10]

Тадқиқот мақсади. Ёш футболчиларни машғулот жараёнида тактик қобилиятини ривожлантиришга қаратилган **“Тактик”** дастур яратиш ва уни амалиётга жорий этиш.

Тадқиқот вазифалари. **“Тактик”** дастури орқали футболчиларни тактик қобилиятини машғулот жараёнида кам куч, кам вақт сарфлаш эвазига, машғулот самарадорлигини оширишга эришиш. Экспериментда машғулот жараёнига онглилик ва фаоллик тамойилини киритиш асосида ёш футболчиларда мустақил ўз-ўзини ривожлантиришга ўргатиш асосий вазифадеб олинди.

Ёш футболчиларни тактик қобилиятини ривожлантириш учун **«Тактик»** дастури яратилди. Мазкур дастурнинг мазмун моҳияти ва амалиётда қўллаш тамойили куйдагича. Дастлаб **«Тактик»** дастурига кириш тугмаси босилади. Дастур очилагандан сўнг фойдаланувчилар тури деган қисми кўринади, ушбу жойни белгиланган тугма орқали босилгандан сўнг **“ўйинчи”** ва **“администратор”** деган ёзув кўринади.1-расмга қаранг.

1-расм Тактик дастурни биринчи ва иккинчи ойнасининг кўриниши.

Футбол тренери ёки дастурдан фойдаланувчи шахс дастурга янги тактик комбинациялар киритмоқчи бўлса, янги дастур деган қисмига киради. Дастлаб яратилаётган янги тактик комбинацияга ном бериш лозим, қўйилаётган ном ёш футболчиларни хотирасида қоладиган имкон даражада содда ва тушунарли бўлиши керак. Янги тактикага ном бергандан сўнг ушбу тактикани компьютер қайси қисмига сақлаши кераклигини сўрайди, дастурдан фойдаланувчи шахс дастурни кейинчалик онсон топиши учун ўзига қулай жойга сақлаши керак.

Кейинги босқичда тактик комбинация тузиш учун қандай майдон танлайсиз деган қисми очилади у ерда ярим майдон ва майдоннинг тўлиқ кўрниши акс этган расмлар чиқади, тактик комбинациянинг мураккаб ёки соддароқлигига қараб майдон танланади

Танланган майдонга ўйинчилар жойлаштириб чиқилади рақиб жамоа ва тренернинг жамоаси. Янги тактик вазиятни яратишдан олдин ўйинчини олдига тўпни қўйиш керак, кейин эса хар бир тўп узатилиши ва дарвозага зарба бериш ҳолатларини дастур хотирасига сақлаб бориш лозим. Ушбу дастурни яна бир аҳамиятли жиҳаларидан бири шундан иборатки тренер ёки мутахасис тактик комбинация тузиб бўлганидан сўнг компьютер ушбу тузилган комбинацияга кетган вақтни ўзи автоматик равишда хотирасида сақлаб қолади. Хар бир тузилган комбинациялар номлари билан бирга дастурни **“архив”** деган қисмига сақланиб туради. Мутахасис керак бўлмаган тактик комбинацияни ёки эскирган комбинацияни бирма бир ҳамда барчасини умумлаштириб ўчириб юборса бўлади. Тактик дастурини натижасини текширувчи **“натижалар”** деган қисмига кириб ҳамма футболчиларни натижаларини умумлашганини **“чоп этиш”** тугмасини босиб буюруқ берса ҳамма натижалар чоп этилади

Дастурни иккинчи босқичи яъни футболчига турли хилдаги тактикаларни ўргатиш ва назорат қилиш қисими очилади. Дастлаб Тактик дастурини **“Ўйинчи”** деган қими очилади сўнгра футболчини исми, фамилияси, ёши ҳамда тажрибаси тўлиқ тўлдирилади. Футболчини барча маълумотлари киритилгандан сўнг **“кириш”** тугмаси босилиб кейинги босқичга ўтилади. Текширувчи футболчига тузилган тактикадан биттасини танлаб **“Ўргатиш”** қисми орқали футболчини хотирасида қолгунча такрорлаб ўргатади. Жамоодаги барча футболчиларга бир нечта тактикалар ўргатилгандан сўнг. Тренер машғулот ўтиш жараёнида спортчиларга дастур орқали ўргатилган тактикани номини айтиши билан спортчилар ўз жойларига туриб олишади ва тактикани бажаришга киришади

Ушбу ишлаб чиқилган дастур тренерга машғулот жараёнида кўп вақт йўқотишни олдини олишга хизмат қилади. Дастурни яна бир аҳамиятлик жиҳати тренер спортчиларни хотирасида ўтилган тактикалар қай даража қолишини текшириб кўриши мумкин. Бунинг учун спортчи тактик дастурини **“Назорат”** деган қисимга киради тренер ўтилган тактикани номини танлаб спортчига буюруқ беради, спортчи ушбу тактикани тез ва аниқ бажариши лозим вақт хам инобатга олинади. Агра спортчи белгиланган вақтдан купроқ вақтда тактикани бажарса вақт автоматик равишда қизил рақамларга айланади. Спортчи тактикани хато бажарса майдон ўйинчисини бир-бирига узатган тўп йўналиши қизил чизиқ билан белгиланиб қолади. 6-расмга қаранг.

6-расм ёш футболчиларнинг дастурда бажарган комбинациялар кўриниши.

Спортчилар ҳато бажарган комбинациялар сони, вақтини компьютер маълумотлар баъзасида сақлаб қолади. Керак бўлса тренер хар бир спортчини натижаларини чоп этиб муҳокама қилса бўлади.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Юқорида келтирилган дастурдан олинган ижобий натижалар куйида акс эттирилган. Тадқиқот гуруҳи (Миробод туманидаги 2 сонли БЎСМ) спортчи ўқувчилари танлаб олинди. Тадқиқотдан олдин спортчиларга янги дастур ҳақида маълумот берилди тактик дастурини ишлаш тамойили тўлиқ тушунтирилди. Тренер машғулотларида қўллайдиган тактик комбинацияни тактик дастурига киритди, ҳамда спортчиларга кетма-кет тактик комбинациялар дастур орқали тушунтириб берилди. Тренер 3 ой давомида машғулот бўлмаган кунлари тактик дастур бўйича спортчиларни назорат қилиб борди. Хар бир спортчи тактик вазифани бажараётганда нечта хато қилганини ўзининг кундалигига қайд этиб борди.

Бизнинг янги дастуримиз тренерни машғулотга сарфлаган вақтини тежайди машғулотда кам куч вакам вақт сарфланади. Хар машғулотда спортчиларга тактик комбинацияни номини айтиши билан футболчилар майдон бўйлаб ўзларининг жойларига туриб тактик комбинацияни бажаришга киришади. Дастурнинг иккинчи омили футболчиларни тактик комбинацияларни хотирасида сақлаб қолиш қобилияти янада ривожланишига сабаб бўлди. Футболчилар қанча кўп тактик комбинацияларни эгалласа ҳамда хотирасида сақлаб қолса мусобақа жараёнида ўзига ноъмалум бўлган вазиятга дуч келганда ўша вазиятни ечимини топиши онсон бўлади.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жойизки хозирги даврда хар бир машғулотга янгича ижод билан ёндошиш талаб этилади. Ёш футболчилар бир-хилликдан тез зерикиб қолади ва машғулотга бўлган мотивацияси пасайиб кетади тренер ушбу ҳолатлани инobatга олиб доимо машғулотга янгилик киритиши лозим.

Ўтказилган тадқиқотда футболчиларнинг тактик қобилияти самарали ривожлантирилди, спортчилар ўз устида мустақил машқ қилишга ўрганди. Машғулот жараёнида кам куч ва кам вақт сарфлаш эвазига футболчиларни тактик қобилиятини компьютер дастури орқали қисқа вақтда ривожлантиришга эришилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гаппаров.З.Г.Спорт психологияси дарслик.МЧЖ “Меҳридарё” Тошкент: 2011.-С.185-218
2. Гаппаров.З.Г.Якка курашчиларни психологик тайёрлаш. (Еркин кураш мисолида).Ўқув қўлланма.-МЧЖ“Меҳридарё” Тошкент: 2010.-С.10
3. Сингер.Р.Н. Мифы и реальность в психологии спорта:Пер.с англ./Предисл.А.В.Родионова.-М.:Физкультура и спорт,1980.- 152 с.,ил.С-47-49
4. Шадриков В.Д.Психология способностей.//В хрестоматии “Психология индивидуальных различий”/под общей редакцией Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. Москва, издание третье, издательство “Астрель”2008.-С.-64-79.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.-Санкт-Петербург: “Питер”, Москва-Харьков-Минск, 2002. –С. 351-
6. [Explosive activity school performance by age indicators](#) J.M Ishtayev European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8 (8)
7. [DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE ABILITY IN SCHOOLCHILDREN \(on the example of 10-11 grades\)](#). Gapparov Zahid Gapparovich, Javlon Ishtayev Mavlonboyevich Eurasian Journal of Academic Research 2 (2), 56–59
8. [Efficiency Development Explosive Abilities at Schoolboys of 12-13 Years](#) L Gapparov Zakhid Gapparovich , Javlon Ishtaev Mavlonboyevich , Dilshod Solid State Technology 63 (4), 348-354
9. [DEVELOPMENT OF INTELLIGENCE IN WRESTLERS](#) Z.G Gapparov, J.M Ishtayev European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 6 (5)
10. [USE OF NEW DEVICE" SPORK" FOR MEASUREMENT AND DEVELOPMENT OF ABILITY OF EXPLOSIVE ACTIONS OF SPORTSMEN](#)
I.J Mavlonboyevich European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 4 (10)